

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ЭХИНОКОККЭКТОМИЯ ПРИ ЭХИНОКОККОЗЕ ПЕЧЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Хайитов Илхом Баходирович¹

PhD

Ўринбоев Жамшид Эркинович²

Магистр

Ўткиров Мирзиед Мирсаид ўғли³

Магистр

Кафедра хирургических болезней,
1-2-3Ташкентская Медицинская Академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6801875>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 06th July 2022

KEY WORDS

Эхинококкоз.

Лапароскопическая
эхинококкэктомия,
эхинококкоз печени

ABSTRACT

В обзоре проанализированы возможности применения лапароскопической эхинококкэктомии в лечении пациентов с эхинококкозом печени. анализ литературы показывает, что в последние годы отмечается тенденция к расширению показаний к лапароскопической эхинококкэктомии как при «сложной» локализации, так и при наличии осложненных кист. основной опасностью при лапароскопической эхинококкэктомии является разрыв кисты и излитие ее содержимого в брюшную полость с развитием анафилактического шока и диссеминацией паразита, кровотечением. Частота послеоперационных осложнений составляет 6-22% случаев, летальность приближается к нулю. рецидивы практически не отмечаются.

Выбор способа лечения эхинококкоза печени, по данным проведенного анализа, основывается на размере и локализации кисты, наличии цистобиллиарных коммуникаций, а также на наличии осложненного течения заболевания или отсутствия такового.

Нерешенным вопросом в лечении эхинококкоза печени с применением лапароскопического хирургического лечения являются осложненные кисты и кисты сложной локализации.

Введение

Эхинококкоз (ЭЗ) является тяжелым паразитарным заболеванием, поражая различные органы и ткани человека. Наиболее частой локализацией эхинококковых кист (ЭК) являются печень и легкие [1, 2]. Описаны случаи

поражения ЭЗ практически всех жизненно важных органов, в том числе и первичное поражение органов, в которых практически отсутствуют условия для роста и развития паразита [1, 2, 3, 4, 5]. Частота встречаемости ЭЗ в общей популяции составляет 1,3-8

случаев на 100 тыс. Населения [6]. Истинная частота Эз не изучена, однако встречаемость эхинококкоза печени (ЭП) имеет тенденцию к увеличению, в особенности в эндемичных районах [1, 3, 6].

В лечении эхинококкоза печени (ЭП) можно выделить три основных направления: консервативная тактика (химиотерапия), открытая операция, мини-инвазивная хирургия. Хирургическое лечение преследует следующие цели: уничтожение паразита; удаление инфекционных элементов кисты; закрытие полости; предотвращение потенциального осложнения и рецидива [1, 7, 8, 9]. Паразитарный материал удаляется по возможности максимально [1, 7]. Оперативные вмешательства принято разделять на радикальные (перицистэктомия, полное удаление кисты или резекция печени), консервативные (процедура мабита (Mabit), процедура посадаса (Posadas), частичная перицистэктомия, марсупиализация с наружным дренажем и создание цистоюнальных сообщений) и комбинированные виды операций (комбинация консервативных и радикальных операций) [8, 10, 11]. Однако, чем радикальнее вмешательство, тем выше операционный риск, но с меньшим количеством рецидивов, и наоборот [12]. Длительное время хирургическое лечение эхинококкоза печени проводилось только с помощью открытых операций (ООП), зачастую крайне травматичных, что сопровождалось высокой частотой послеоперационных осложнений, а

также длительным периодом реабилитации пациентов.

Внедрение в хирургию Эз мини-инвазивных технологий обусловлено попыткой уменьшения травматичности, частоты осложнений и длительности операций, а также косметическими результатами [1, 7].

P. Shashter et all. в 1992 году одними из первых описали технику выполнения лапароскопической эхинококкэктомии с применением CO₂-лазера, которая обладала всеми преимуществами малоинвазивных вмешательств: низкая травматичность, позволяющая сократить сроки реабилитации пациента, возможность удаления кист из разных долей печени без расширения операционного доступа и хороший косметический эффект [27].

Лапароскопическая эхинококкэктомия первое описание применения лапароскопической технологии в лечении ЭП принадлежит французским авторам, которые в 1992 году описали выполнение перицистэктомии с помощью NdYAG лазера под видеолапароскопическим контролем [13]. в настоящее время ЛЭ является достаточно хорошо отработанной методикой операции по удалению ЭК, которая состоит из последовательных этапов: пункция и эвакуация кисты, инстиляция сколицидного раствора, ликвидация остаточной полости [14].

В большинстве сообщений, посвященных лэ, основным условием ее проведения являлось отсутствие нагноения кисты, кальцификации, разрыва и прорыва в билиарное дерево [15, 16, 17, 18]. По данным различных авторов, идеальным вариантом локализации кисты, при которой

возможно использование ЛЭ, является краевое расположение, при котором отмечается минимальное число осложнений и ЛЭ технически легко выполняема.

Наиболее сложными аспектами применения ЛЭ являются - большой размер и топографически сложное расположение кисты, а также возможность выполнения ЛЭ при осложненных кистах (нагноение, разрыв, прорыв в билиарное дерево).

В систематическом обзоре Т. Тухит (более 900 ЛЭ) было показано, что в 84,05% случаев ЛЭ выполнялась при размерах кисты от 5 до 10 см в диаметре [14]. В настоящее время описаны хорошие результаты ЛЭ при больших и даже гигантских кистах печени (таблица 1).

Локализация ЭК в VIII сегменте и заднем скате печени является одним из наиболее сложных аспектов в плане технической возможности выполнения ЛЭ. Опыт ряда авторов [17, 19, 20, 25] продемонстрировал возможность удаления кисты и в данном регионе, а A. Bickel et al. [16] – из области заднего ската печени. Ряд хирургов опубликовали опыт ЛЭ при наличии цистобилиарных коммуникаций и осложненных кист [17, 21, 25]. Однако судить об эффективности достаточно сложно, что связано с ограниченным числом публикаций и неоднородностью клинических случаев.

Лапароскопическая технология позволяет выполнить и радикальные операции, в частности резекцию печени, перицистэктомия [13, 17, 23], а также тампонаду остаточной полости кисты большим сальником.

Основной опасностью ЛЭ является разрыв кисты и излитие ее содержимого в брюшную полость с развитием анафилактического шока (АШ) и диссеминацией паразита (ДМ), кровотечением [13, 17, 24, 25]. В 2004 году были опубликованы результаты опроса хирургов из Иордании [26], касающиеся предпочитаемого способа хирургического лечения пациентов с Эп. Только 10% хирургов считали ЛЭ первой линией выбора. Боязнь развития перфорации, АШ, а также ДМ были основными причинами применения открытой операции.

В настоящее время разработаны основные технические приемы ЛЭ, а также специальный инструментарий, позволяющий избежать ДМ. Многие авторы считают, что ЛЭ должна выполняться в специализированных центрах, где имеются как необходимое оборудование для таких операций, так и опытные хирурги, имеющие опыт ЛЭ [1, 22, 24, 25].

К 2013 году в англоязычной литературе накоплен и систематизирован опыт более 900 лапароскопических эхинококкэктомий [14], из общего числа операций частота конверсии достигла 4,92% с разбросом от 0 до 66%. Все же, 66% является крайним показателем. Причинами конверсии являются следующие: заднее расположение ЭК, сложность эвакуации содержимого ЭК, наличие выраженного спаечного перипроцесса в области печени, ятрогенные повреждения печени, кровотечения, невозможность точной идентификации расположения ЭК в печени. В ряде случаев конверсии были выполнены на этапах освоения и

внедрения лапароскопической методики.

Частота послеоперационных осложнений после ЛЭ составляет от 6 до 22% случаев (таблица 1). Наиболее часто встречаются желчеистечения (в среднем 6,24%), инфекция резидуальной полости (в среднем 2,19%), нагноение области послеоперационной раны, гематомы ран [14]. Летальность при ЛЭ практически равна нулю. В большинстве публикаций после ЛЭ рецидивов не было (таблица 1). Как показали результаты систематического обзора и мета-анализа, проведенного M. Sokouti et al. [27], в котором анализировались: частота осложнений, летальность, частота рецидива и длительность лечения, лапароскопическая методика не продемонстрировала существенного преимущества по сравнению с открытой операцией. Однако в работе F. Zaharie [15], в которой проанализирован опыт хирургического лечения пациентов с Эп, которым были выполнены ЛЭ (1 группа – 62 пациента) и открытая операция (2 группа – 172 пациента) (пациенты с кистами печени в I и VII сегментах и случаи прорыва ЭК в билиарное дерево в исследование не вошли), была продемонстрирована значительная эффективность ЛЭ по сравнению с конвенциональной операцией.

Видеолапароскопические вмешательства осуществляются с предварительным накладыванием пневмоперитонеума, для чего используется углекислый газ, который хорошо всасывается тканями, не является аллергеном, не поддерживает горения при выполнении

интракорпоральной электрокоагуляции. Однако, Mogo P.L. [28] сообщает о значительном уменьшении уровня кровотока при пневмоперитонеуме свыше 10 мм рт. ст. в сосудах желудка (на 40-54%), тонкой кишки (на 32%), толстой кишки (на 44%), печени (на 39%). Автор в целях предотвращения развития микроциркуляторных расстройств и тканевого ацидоза рекомендует проводить видеолaparоскопические вмешательства при внутрибрюшном давлении ниже 10 мм рт. ст.

Наличие высокого внутрикишотозного давления при наличии тонкой хитиновой и фиброзной оболочек предрасполагает к индуцированному разрыву кисты под влиянием напряженного карбоксиперитонеума. Пункцирование кисты может сопровождаться линейным разрывом фиброзной капсулы и подтеканием эхинококковой жидкости мимо пункционной иглы. В связи с этим некоторые авторы перед пункцией рекомендуют снизить внутрибрюшное давление до 5 мм рт. ст., что уменьшает внутрикишотозное давление и предупреждает подтекание жидкости. Несмотря на опасность неконтролируемого подтекания эхинококковой жидкости, большинство исследователей применяют обычную пункцию кисты, выполняя лишь отграничивание кисты от окружающих органов марлевой турундой, смоченной сколексоцидными препаратами [29].

Основные этапы видеолaparоскопической и традиционной эхинококкэктомии из печени: пункция и эвакуация содержимого кисты, вскрытие

фиброзной капсулы, удаление хитиновой оболочки, обеззараживание и ликвидация остаточной полости, предотвращение рецидива заболевания, что совпадают с выводами других исследователей [30]. При этом большинство авторов пользуются 3 или 4 троакарами, 2 из которых 10-12 мм остальные - 5 мм. Точки введения троакаров выбирают индивидуально с учетом локализации эхинококковых кист [31].

Основной проблемой видеолaparоскопической эхинококкэктомии из печени является надежная профилактика подтекания эхинококковой жидкости во время пункции кисты и удаления хитиновой оболочки. Попадание эхинококковой жидкости в свободную брюшную полость может сопровождаться диссеминацией паразита или развитием анафилактического шока [32-33].

По данным Baskaran V., давление в полости эхинококковой кисты является высоким: при периферическом расположении небольших (до 10 мм) кист оно составляет 280 - 300 мм водн. ст., при кистах с объемом 350 мл – 330-400 мм водн. ст., при больших кистах (свыше 500 мл) - более 500 мм водн. ст.. Высокое внутрикистозное давление при наличии тонкой хитиновой и фиброзной оболочек предрасполагает к самопроизвольному или индуцированному разрыву кисты, что может отличаться как при лапаротомном, так и при лапароскопическом доступах [33,34,35]. Пунктирование кисты может сопровождаться линейным разрывом фиброзной капсулы, подтеканием эхинококковой жидкости мимо

пункционной иглы [36], что происходит изза того, что фиброзная оболочка не обладает достаточной эластичностью для плотного охвата рабочей части пункционной иглы. Скопление эхинококковой жидкости в перикистозном (между хитиновой оболочкой и фиброзной капсулой) пространстве и тканях печени по ходу иглы может спровоцировать анафилактический шок, а в более поздние периоды может произойти дополнительное обсеменение паразитом и рецидив заболевания [37]. Некоторые хирурги для предотвращения подтекания эхинококковой жидкости используют троакар-присоску, троакарзажим [38] или биологический клей для герметизации троакара по окружности его прилегания к стенке фиброзной капсулы с последующим проведением пункционной иглы через троакар [39]. Учитывая тот факт, что эхинококковые кисты имеют различные характеристики, зависящие от толщины стенки капсулы, объема и глубины их залегания, в настоящее время отсутствуют критерии выбора того или иного способа пунктирования, оптимального для каждого конкретного случая.

После аспирации эхинококковой жидкости полость фиброзной капсулы заполняют различными сколексоцидными препаратами (30% р-р поваренной соли, йодонат, 96% раствор спирта, 3,0% раствор перекиси водорода и др.) с экспозицией 5 - 20 мин. [20-22]. Следовательно, в литературе нет единого мнения о выборе методики сколексоцидной обработки остаточной полости.

Важной проблемой видеолaparоскопической эхинококкэктомии является безопасное и быстрое удаление хитиновой оболочки и дочерних кист из полости фиброзной капсулы. С этой целью используются различные эндоконтейнеры, которые выводятся из брюшной полости через троакарное отверстие [40].

Другим способом извлечения хитиновой оболочки из брюшной полости является осуществление так называемой видеоассистированной эхинококкэктомии, когда пунктирование и эвакуацию жидкой части паразита производят лапароскопически, после чего фиброзная оболочка захватывается зажимом, под контролем лапароскопа подводится к передней брюшной стенке и крепится к ней швами или фиксатором троакара - зонтика, далее хитин удаляется через конюлю троакара [41-42].

Большинство авторов используют различные варианты изолирующих систем не только для аспирации эхинококковой жидкости, но и для эвакуации хитиновой оболочки и мелких дочерних кист из фиброзной капсулы и из организма в целом [43-44]. Преимуществами указанных методик являются: исключение контакта герминативных оболочек с органами брюшной полости, быстрая эвакуация их из организма без увеличения

кожного разреза, возможность выполнить малотравматичный разрез печени при достаточно глубоком залегании кисты, не влекущий выраженного кровотечения, что имеет особое значение при видеолaparоскопической эхинококкэктомии из печени

После удаления хитиновой оболочки гидатиды подлежат сколексоцидную обработку внутренней поверхности фиброзной капсулы большинство исследователей выполняют гипертоническим раствором, йодом, спиртом, глицерином и др. [45-47].

В литературе нет единого мнения относительно эндоскопического капитонажа остаточной полости после удаления паразитарных кист. Способы лапароскопической перицистэктомии и лазерной диссекции не нашли широкого применения [48]. Большинство авторов после частичной резекции фиброзной капсулы не ушивают остаточную полость, считая процесс регенерации печеночной ткани достаточным для самопроизвольной ее облитерации в ближайшие 1-3 года после оперативного вмешательства [49-50]. Некоторые авторы используют биологический клей на основе фибрина для фиксации противоположных стенок полости и уменьшения её объёма [51]. Ряд хирургов тампонируют остаточную полость прядью сальника с фиксацией клипсами [52].

References:

1. Шевченко Юл, Назыров ФГ. хирургия эхинококкоза. москва, РФ: династия; 2016. 288 с. http://kingmed.info/knigi/Hirurgiya/CHastnaa_hirurgiya/book_4406/Hirurgiya_ehinokokkoza-Shevchenko_YuL_Nazirov_FG-2016-pdf

2. Гулов МК, Калмыков ЕЛ, Зардаков СМ, мухаббатов ДК, садриев ОН. Эхинококкоз печени: роль компьютерной томографии и морфологической диагностики состояния ткани печени. Рос МедБиол Вестн им Акад ИП Павлова. 2016;24(4):104-11. <https://doi.org/10.23888/PAVLOVJ20164104-111>
3. Назыров ФГ, Сабиров БУ, Стреляева АВ, Маленков АГ, Чебышев НВ, Садыков ВМ. Эхинококкоз органов брюшной полости и редких локализаций. москва, РФ: медицина; 2004. 520 с.
4. Калмыков ЕЛ, Гаибов АД, Садриев ОН, Сафарова АН. Первичная эхинококковая киста мышц поясничной области. Новости Хирургии. 2016;24 (6):610-16. doi: <https://dx.doi.org/10.18484/2305-0047.2016.6.610>
5. Гаибов АД, Камолов АН, Мирзоев СА, Калмыков ЕЛ, Аминов РС. Эмболия бифуркации аорты, вызванная разорвавшейся эхинококковой кистой сердца. Кардиология и Сердеч-Сосуд Хирургия. 2009;2(5):89-92.
6. Grosso G, Gruttadauria S, Biondi A, Marventano S, Mistretta A. Worldwide epidemiology of liver hydatidosis including the Mediterranean area. World J Gastroenterol. 2012 Apr 7;18(13):1425-37. doi: 10.3748/wjg.v18.i13.1425
7. Goksoy E, Saklak M, Saribeyoglu K, Schumpelick V. Chirurgische therapie bei echinococcus-zysten der leber. Chirurg. 2008;79(8):729-37. doi: 10.1007/s00104-008-1521-y
8. Balik AA, Baoğlu M, Celebi F, Ören D, Polat KY, Atamanalp SS, Akçay MN. Surgical treatment of hydatid disease of the liver: review of 304 cases. Arch Surg. 1999 Feb;134(2):166-69. doi:10.1001/archsurg.134.2.166
9. Gomez IGC, López-Andújar R, Belda Ibáñez T, Ramia Ángel JM, Moya Herraiz Á, Orbis Castellanos F, Pareja Ibars E, San Juan Rodríguez F. Review of the treatment of liver hydatid cysts. World J Gastroenterol. 2015 Jan7;21(1):124-31. doi: 10.3748/wjg.v21.i1.124
10. Manterola C, Otzen T. Surgical strategies in the treatment of liver hydatid cyst. Surg Prac. 2017 Aug;21(4):164-72. doi:10.1111/1744-1633.12266
11. Avgerinos ED, Pavlakis E, Stathoulopoulos A, Manoukas E, Skarpas G, Tsatsoulis P. Clinical presentations and surgical management of liver hydatidosis: our 20 year experience. HPB (Oxford). 2006;8(3):189-93. doi: 10.1080/13651820500539495
12. Yeo CJ, McFadden DW, Pemberton JH, Peters JH, Matthews JB. Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract. 7th ed. Saunders, Philadelphia, Pa; 2013. 2624 p.
13. Katkhouda N, Fabiani P, Benizri E, Mouiel J. Laser resection of a liver hydatid cyst under videolaparoscopy. Br J Surg. 1992 Jun;79(6):560-61. <https://doi.org/10.1002/bjs.1800790628>
14. Tuxun T, Zhang JH, Zhao JM, Tai QW, Abudurexti M, Ma HZ, Wen H. World review of laparoscopic treatment of liver cystic echinococcosis – 914 patients. Int J Infect Dis. 2014 Jul;24:43-50. doi: 10.1016/j.ijid.2014.01.012
15. Zaharie F, Bartos D, Mocan L, Zaharie R, Iancu C, Tomus C. Open or laparoscopic treatment for hydatid disease of the liver? A 10-year single-institution experience. Surg Endosc. 2013 Jun;27(6):2110-16. doi: 10.1007/s00464-012-2719-0
16. Bickel A, Loberant N, Singer-Jordan J, Goldfeld M, Daud G, Eitan A. The laparoscopic approach to abdominal hydatid cysts: a prospective nonselective study using the isolated hypobaric technique. Arch Surg. 2001 Jul;136(7):789-95. doi: 10.1001/archsurg.136.7.789

17. Manterola C, Fernández O, Muñoz S, Vial M, Losada H, Carrasco R, Bello N, Barroso M. Laparoscopic pericystectomy for liver hydatid cysts. *Surg Endosc.* 2002 Mar;16(3):521-24. doi:10.1007/s00464-001-8125-7
18. Nari GA, Palacios Rodriguez Ó, Russo N, Figueras J. Laparoscopic approach to liver hydatidosis: initial experience. *Cir Esp.* 2015 Apr;93(4):248-51. doi: 10.1016/j.ciresp.2013.06.012 [Article in English, Spanish]
19. Seven R, Berber E, Mercan S, Eminoglu L, Budak D. Laparoscopic treatment of hepatic hydatid cysts. *Surgery.* 2000 Jul;128(1):36-40. doi: 10.1067/msy.2000.107062
20. Ertem M, Karahasanoglu T, Yavuz N, Erguney S. Laparoscopically treated liver hydatid cysts. *Arch Surg.* 2002 Oct;137(10):1170-73. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12361429>
21. Palanivelu C, Senthilkumar R, Jani K, Rajan PS, Sendhilkumar K, Parthasarathi R, Rajapandian S. Palanivelu hydatid system for safe and efficacious laparoscopic management of hepatic hydatid disease. *Surg Endosc.* 2006 Dec;20(12):1909-13. doi: 10.1007/s00464-005-0274-7
21. Palanivelu C, Senthilkumar R, Jani K, Rajan PS, Sendhilkumar K, Parthasarathi R, Rajapandian S. Palanivelu hydatid system for safe and efficacious laparoscopic management of hepatic hydatid disease. *Surg Endosc.* 2006 Dec;20(12):1909-13. doi: 10.1007/s00464-005-0274-7
22. Chen W, Xusheng L. Laparoscopic surgical techniques in patients with hepatic hydatid cyst. *Am J Surg.* 2007 Aug;194(2):243-47. doi: 10.1016/j.amjsurg.2006.11.033
23. Rooh-ul-Muqim, Kamran K, Khalil J, Gul T, Farid S. Laparoscopic treatment of hepatic hydatid cyst. *J Coll Physicians Surg Pak.* 2011 Aug;21(8):468-71. doi: 08.2011/JCPSP.468471
24. Tai QW, Tuxun T, Zhang JH, Zhao JM, Cao J, Muhetajiang M, Bai L, Cao XL, Zhou CM, Ji XW, Gu H, Wen H. The role of laparoscopy in the management of liver hydatid cyst: a single-center experience and world review of the literature. *Surg Laparosc Endosc Percutan Tech.* 2013 Apr;23(2):171-75. doi: 10.1097/SLE.0b013e31828a0b78
25. Ramia JM, Poves I, Castellón C, Diez-Valladares L, Loinaz C, Serrablo A, Suarez MA. Radical laparoscopic treatment for liver hydatidosis. *World J Surg.* 2013 Oct;37(10):2387-92. doi: 10.1007/s00268-013-2150-2
26. Yaghan R, Heis H, Bani-Hani K, Matalka I, Shatanawi N, Gharaibeh K, Bani-Hani A. Is fear of anaphylactic shock discouraging surgeons from more widely adopting percutaneous and laparoscopic techniques in the treatment of liver hydatid cyst? *Am J Surg.* 2004 Apr;187(4):533-37. doi: 10.1016/j.amjsurg.2003.12.046
27. Shashter P., Sorin V., Avni Y. et al. The role of laparoscopic ultrasound in the minimally invasive management symptomatic hepatic cysts // *Surg. Endosc.* - 1992. - №15, - P.364-367
28. Moro P.L., Verastegui M., Gilman R.H. Human hydatidosis in the central Andes of Peru evolution of the disease over 3 years // *Clin.infect. Dis.* - 2014. - Vol.29. - №4. - P. 807-812.
29. Alper A., Emre A., Acarli K., Bilge O. Laparoscopic treatment of hepatic hydatid disease // *J. Laparoendosc. -Surg.* - 2012. - № 1.29- 33.
30. Ammari F.F. Surgery and postoperative mebendazole in the treatment of hidatid disease // *Saudi. Med. J.* - 2012. - Vol. 23, №5. - P. 568-571.

31. Arsian H. Free hydatid cyst only covered with germlnative membrane disrupted from fibrotic capsule in the peritoneal cavity: a case report // Acta Chlr Belg. -2013. – Vol. 98 (2): 85-86.
32. Athanassiadi K. et al. Surgical treatment of echinococcosis by transthoracic approach: a review of 85 cases. // Eur. J. Cardiothorac Surg. - 2012. - №14, Vol. 2, - P. 134-140.
33. Baskaran V., Patneik P.K. Feasibility and safety of laparoscopic management of hydatid disease of the liver // JSLS. - 2014. - Vol. 4. - P. 259-363.
34. Альперович Б. И. Хирургия печени // М. - 2010. - 352 с.
35. Аргучинский И.В., Андреев П.В. Лапароскопическая фенестрация кист печени с пломбировкой полости большим сальником // Материалы XX - го юбилейного международного Конгресса Ассоциации хирургов - гепатологов стран СНГ. – Донецк, 2013.
36. Balik A.A., Basoglu V., Celebri F., Oren D., Folat K.Y., Atamanalp S.S., Aksay M.N. Surgical treatment of hydatid disease of the liver :review of 304 cases // Arch Surg. - 2013. -№134. - P.166-169.
37. Bickel A., Loberant N., Shtamler B. Laparoscopic treatment of hydatid cyst of the liver: initial experience with a small series of patients // J. Laparoendosc. Surg. - 2014. - Vol. 2. - P. 127-133.
38. Saglam A. Laparoscopic treatment of liver hydatid cysts // Surg. Laparosc. Endosc. -2014. - Vol. 1. - P. 16-21.
39. Belli L., Favero E., Marni A., Romani F. Resercrion versus pericystectomy in the treatment of hydatidosis of the liver // Am. J. Surg. - 2013. -Vol.145. -№2. -P. 239-242.
40. Besim H. Scolicidal agents in hydatid cyst surgery // HPB. Syrg. -2014. -№10. 347-351.
41. Bohm B., Knigge M., Grundel K. Influence of different trocar tips on abdominal wall penetration during laparoscopy // Surg. Endosc. - 2014. - №12.-P.1434-1438.
42. Карабаев Х.К. и др. Диагностика и хирургическое лечение осложненного эхинококкоза печени // Материалы XX - го юбилейного международного Конгресса Ассоциации хирурговгепатологов стран СНГ. – Донецк, 2013. - С. 24-25.
43. Celebi F., Salman A.B., Erdogan F., Gumus M. Hydatid diseases of the liver in children: evaluation of surgical treatment // J int Med Res. -2012. -№30. -P. 66-70.
44. Cirenei F., Bertoldi I. Evolution of surgery for liver hydatidosis from 1950 to today, analysis of a personal experience // Word J Surg. -2011. - №25. -P. 87-92.
45. Massound W. Z. Laparoscopic excision of a single hepatic hydatid cyst // Intern. Surgery. - 2013. -Vol. 9. -P. 9-13.
46. Petti A. Laparoscopus derocoting of neparasitic liver cysts. // Comparison diferen methods. Acta. Chir. Hund. -2013. -№36. -P. 277-279.
47. Cois A. et al. Human fibrin glue in the treatment of residual parenchymal surtace after total pericystectomy for hepatic echinococcus // Ann. Ital. Chir. -2014. -№68.-P. 701-709.
- 48.Cuccinotta E. et al. Intrabiliari rupture of hepatic hydatid cyst // Chir ital. -2012. -№54. -P. 249-252.
49. Daali F. et al. Les kystes hydatiques du foie rompus dans les voies biliares // Ann Chir. - 2011. -№1. -P. 242-247.

50. Dalvi A.M. et al. Laparoscopic management of hydatid cyst of liver // Indian J. Gastroenterol. -2010. - Vol. 2. - P. 81-82.
51. Dolay K. et al. Endoscopic sphincterotomy in the management of postoperative biliary fistula. A complication of hepatic hidatid disease // Surg. Endosc. -2012. -№16. -P. 985-988.
52. Сангов Д.С., Назаров Ф.Н., Гульмурадов Т.Г. Видеоэндоскопическая хирургия эхинококкоза печени // Здравоохранения Таджикистана. – 2013. – №3. – С. 53-57.